

SHOYIM BO'TAYEV HIKOYALARIDA O'ZIGA XOSLIK

Soqiyeva Zarnigor Shokirovna

Termiz davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971012>

Annotatsiya. Shoyim Bo'tayev ijodida batakror iste'dodi, mahorati, tajribasi, uslubidagi o'ziga xosliklar yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Vaqt o'tgan sayin yozuvchining ijodida sezimli darajada katta o'zgarishlar va yangilanishlar sodir bo'ldi. Bu albatta Shoyim Bo'tayevning sermashaqqat mehnati samarasidir.

Kalit so'zlar: Hikoya, bosh qahramon, obraz, umr, hayot, chol, qadimgi zamon odami, avliyoning yo'li, qahramonlar, maktab qorovuli.

UNIQUENESS IN THE STORIES OF SHOYIM BOTAYEV

Abstract. In Shoyim Botayev's work, his unique talent, skills, experience, and style are clearly visible. Over time, significant changes and updates took place in the writer's work. This is definitely the result of Shoyim Botayev's hard work.

Key words: story, main character, image, life, life, old man, ancient man, saint's path, heroes, school guard.

УНИКАЛЬНОСТЬ В РАССКАЗАХ ШОИМА БОТАЕВА

Аннотация. Творчество Шоима Ботаева характеризуется его уникальным талантом, мастерством, опытом и стилем. Шло время, в творчестве писателя происходили значительные изменения и обновления. Это, безусловно, результат кропотливой работы Шоима Ботаева.

Ключевые слова: повесть, главный герой, образ, жизнь, жизнь, старец, старец, путь святой, герои, школьная стража.

Istedodli yozuvchilardan biri Shoyim Bo'tayev ham o'z uslubiga ega ijodkordir. Uning "Qo'rg'onlangan oy", "Shox", "Yettinchi tong" nomli romanlari, "Dunyoning sarhisobi bor" (qissalar to'plami), "Endi bari boshqacha" (hikoyalar to'plami), "Shamol o'yini", "Hayot", "Ko'chada qolgan ovoz" (qissa va hikoyalar to'plami) kabi ijod namunalari o'zbek nasri rivojida mustahkam o'rin tutuvchi asarlar hisoblanadi. Shoyim bo'tayev ma'naviyatni yuksaltirish yo'lidagi say harakatlari uchun 2002 yilda "Do'stlik" ordeni bilan taqdirlangan. Adabiyotshunos Bahodir Karim shunday fikr bildiradi; "Shoyim Bo'tayev uslubida ko'p so'zlilik, piching, kinoya, yumor va jiddiyat uyg'unligi bor; ko'pso'zlik – batafsillik ustuvor." Turli yozuvchilar aynan bir davr, qahramon yoxud voqea-hodisalar haqida yozsalarda, ularning olamini anglashi, badiiy talqini va ifoda tarzi xilma-xil bo'lishi tabiiy. Shoyim Bo'tayev ijodida ham batakror iste'dodi, mahorati, tajribasi, uslubidagi o'ziga xosliklar yaqqol ko'zga tashlanib turadi.

Shoyim Bo'tayevning "Avliyoning yo'li" kitobida turli yillarda yozilgan hikoyalari ma'lum qismi jamlangan. Kitobchada 1980-yillarda yozilgan "Qahramonlar" hikoyasini yozuvchi yoshlik xotiralarga asoslanib yozgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bir yigitning otasi bilan bo'lgan yoshlik xotiralari tasvirlanadi. "Maktab qorovuli" hikoyasida esa maktab davri bilan bog'liq xotiralar bilan o'rtoqlashadi ya'ni maktab qorovuli haqidagi tasvirlar o'rin oladi. Bu asarlarda nuroniy kimsalar obrazi orqali voqealar mazmuni ochib beriladi. Tarbiyaviy jihatlarining borligi bilan ahamiyatlidir. "Qahramonlar", "Maktab qorovuli" hikoyalarida Xidir buva, Isabek Odilov (ota), Eshniyoz chol singari qahramonlar urushda qatnashgan, urush xotiralari bilan yashaydigan obrazlar misolida

gavdalan tiradi. Shoyim Bo'tayev "Qahramonlar" hikoyasini 20 yoshida yozadi. Bunda aynan yosh yigit otasining qalbini ya'ni botiniy dunyosini tushunish, anglash hissini gavdalan tiradi. Qishning uzun kechalarida urushdagi qahramonliklari haqida to'lib toshib gapiradigan Xidir buvani va jimgina eshituvchi otasini xotirlaydi. Ismsiz so'zlovchi Xidir buvaning suhbatlarini eshitib shunday hulosa qiladi: "Xidir buvaning hikoyasi meni ohanrabodek o'ziga jalb etadi. Nazarimda, otamdan ko'ra Xidir buva ancha ulug'vordek.

Allaqanday o'kinchni his etaman.

Tashqarida ayoz.

Tancha muzdek.

Otam jim."

Xidir polvon izoh bergan o'sha davr kimsalari aynan o'zining harakterini ochib berishga xizmat qilgan, yozuvchi uslubining bir qirrasini shu yerda seziladi. Bola yoshligida otasini o'z qahramoni deb bilmaydi. Vaqt o'tib otasi nomiga kelgan xat orqali qishning uzun kechalarida uxlamay Xidir buvaning gaplariga javoban - Obbo, Xidir polvon-ey! degan jumladan nariga o'tmaydigan, o'zi bilan o'zi so'zlashadigan, ko'zlari mungli ota asl qahramoni ekanligini anglaydi. Har bir bolaning birinchi qahramoni bu albatta otasidir, yozuvchi ham aynan shu tushunchani oddiy bola tilidan so'zlatadi. Bu hikoya o'zbek otalarga bag'ishlangan desak bo'ladi. Yozuvchi hikoya so'ngida xulosani ya'ni otaning qanday inson ekanligi va botiniy dunyosiga bo'lgan munosabatini kitobxonning o'ziga topshiradi. Hikoyada keltirilgan voqealar qisqa, sodda ammo ibratli asar bo'lib, bir otaning tabiati xususida boradi.

"Qadimgi zamon odami", "Umr hikoyalaridagi bosh qahramonlar tinib tinchimaydigan, mehnatda diydasi qotgan chollardir. Umrlari oxirlab qolgan bo'lsa ham yotib qolishmaydi, hayot tashvishlari bilan charchamaydigan mehnatkash kimsalardir. Bundan tashqari "Qadimgi zamon odami" hikoyasida insonlar o'rtasidagi mehr-oqibat, inson qadri singari tuyg'ularning mohiyati turli obrazlar orqali yoritiladi. Masalan: "Noinsof! Uchta gulday bolasi bor-a, qadrini bilmagan... Sochi supurgi, qo'li kosov bo'lib xizmatini qiladi, shundayam urush-janjal... Qanaqa odam-a? Qanaqa odamlar o'zi? Ilgarigidek qadr qani? Mehr qani? Qanaqa odamlar-a?". Yoshlarning erinchoqligi, hayotga yengil qarashlari, turmush qiyinchiliklariga bardosh beraolmasligi hamda insonlar o'rtasidagi mehr oqibatning ko'tarilib boryotganligiga kuyunadi.

Badiiy adabiyot san'at turi bo'lganligi uchun undagi tasvirga san'atkorona yondoshiladi. Tabiat tasviri bo'ladimi, holat yoki qahramon tasvirimi, albatta, kitobxon ko'z o'ngida gavdalanishi kerak. Shoyim Bo'tayevning "Umr" hikoyasida bosh qahramon ko'rinishini tasvirlamaydi, balki uning atrofida sodir bo'lgan voqealar tasviri bilan qahramon haqida tasavvurlar paydo bo'ladi. Masalan, asar sarlavhasidan va hikoya boshida: "Xotini o'lib, yolg'iz qizi uzatilib ketgach.....". deb keltirilgan jumla bosh qahramon umrining so'ngi davri haqida ekanligi va asar mazmunidan anglashiladi. Hikoyada qarilik davrini yolg'izlikda o'tkazgan tandirchining zohiriy dunyosi batafsil yoritiladi. Umri davomida qilib kelgan tandirchilik kasbini qariligi sabab to'xtatishga majbur bo'ladi. U gilvatan vos kechmay, Yengilroq ish bolalar o'yinchog'i bo'lgan hushtak yasashda davom etdi. O'limi oldidan gilvatani bag'riga bosib yotdi, shu kasbigina umrining so'ngigacha hamroh bo'ladi.

Shoyim Bo'tayev dastlab yozgan hikoyalarida milliylikni aks ettiruvchi maqollardan juda kam foydalanadi, ammo vaqt o'tib yangidan yangi bo'y ko'rsatib kelyotgan hikoyalarida keng miqiyosda foydalanganligini ko'rishimiz mumkin, bu uslub hikoya ta'sirchanligini oshirishda

xizmat qiladi. Shoyim Bo'tayev hikoyalarida xalq tili unsurlari juda jonli, o'rnida ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan ma'lumki adibning material ko'lamini qanchalik keng bo'lsa uning asarlarida aks etmay qolmaydi.

“Uxlayotganlar”, “Xolbo'ta Qo'rboshi”, bu hikoyalari esa yuqoridagilariga nisbatan biroz murakkabroq yozilgan. Yozuvchining vaqt o'tib fikrlarining teranlashkanligi seziladi ya'ni kishini o'ylashga undaydi. “Uxlayotganlar” hikoyasini oladigan bo'lsak nega yozuvchi hikoyani bunday nomladi? Hikoyada aslida uxlayotganlar bosh qahramonning uydagilari, ular deyarli hikoyada qatnashishmaydi. Balki, hikoyada yozuvchi o'z davrida sodir bo'lyotgan vaziyatlarni hech bir ishdan xabari yo'q, hech narsa bilan qiziqmaydigan, o'zini dunyo ishlaridan chetga oladigan boqibeg'am kimsalar misolida kelgandir. Asar ayni shunday kimsalarga bag'ishlangan bo'lishi mumkin. Hikoyani o'qiganizda aslida bir yigitning aybsiz aybdor bo'lib qolganligi gavdalantiriladi.

“Dard” hikoyasida davning achchiq haqiqatlari yoritilgan. Hikoyada Suyunqulning qudasi obrazi jamiyatda uchraydigan zarracha ko'nglida rahm-shavqat tuyg'ulari bo'lmagan, uning uchun bu hislar begona bo'lgan, xudbin shaxslar timsolida gavdalanadi.

“O'tkinchi dunyo”, “Faqir” hikoyalarida esa inson o'zligini anglash, odamzot yaralishining asl mohiyatini tushunish kabi falsafiy qarashlar bilan bog'liq voqealar tasvirlanadi. “Faqir” hikoyasining asosiy mazmuni asar oxirgi jumlasida anglashiladi, ya'ni yozuvchi urg'uni hikoyadagi so'ngi jumlasiga beradi.

“Eshqulning ko'zlariga jiqqa yosh to'ldi.

Shundan so'ng... Anzirat ketib qolmadi, qamatmadiyam.

Eshqul hayron edi. Keyin tushundi: ayoli uchun uning “faqirgina”ligidan ortiq haqorat yo'q ekan.”

Yuqoridagi “Qahramonlar”, “Umr” hikoyalari 80-yillarda yozilgan bo'lib, keyingi “Qarz”, “Qora sovuq” hikoyalari esa 2000-yillarga mansub. Tadqiqotimiz jarayonida shu ma'lum bo'ldiki vaqt o'tgan sayin yozuvchining ijodida sezimli darajada katta o'zgarishlar va yangilanishlar sodir bo'ldi. Bu albatta Shoyim Bo'tayevning sermashaqqat mehnati samarasidir. So'ngi yillarda yozgan asarlarida insonning botiniy dunyosini yoritishga va obrazlar qalbiga nigoh tashlaydi.

REFERENCES

1. Normatov U. Ijodkorning haroratli so'zi. –T.: “Turon zami ziyo”,2005
2. Quronov D. Mutolaa va idrok mashqlari. –T.: Akademnashr, 2013. 15. Quronov S. Ifoda va ifodaviylik –T.: 2012.
3. Rahmat R. Adabiyotdan chiqish. –T.: Akademnashr, 2015
4. Rasulov A. Badiiylik – bezavol yangilik. –T.: ”Sharq “. 2007
5. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. –T., 2006.
6. Zunnunov A, Hotamov N. Adabiyot nazariyasi. –T., ”O'qituvchi”. 1978.
7. Shoyim Bo'tayev “Avliyoning yo'li” hikoyalar Toshkent. “O'zbekiston” 2018